

LA PESCA DEL CORALLO (O IL REGNO DI ANFITRITE)

ZUCCHI JACOPO

Firenze 1540-41 - Roma 1595-96)

INVENTARIO: 292

MATERIA / TECNICA: olio su rame

SCHEMA

Il dipinto fu probabilmente eseguito a Roma da Jacopo Zucchi per il cardinale Ferdinando de' Medici, come si legge nella vita dell'artista, scritta da Giovanni Baglione nel 1642: "Venne egli a Roma giovane nel Pontificato di Gregorio XIII, e n'ebbe protezione Ferdinando de' Medici all'ora Cardinale; tennelo in casa, e molte cose li fece dipingere, e tra l'altre uno studiolo, che sta nel palagio del giardino de' Medici, rappresentante una pesca di coralli con molte Donne ignude, ma piccole, tra le quali sono molti ritratti di varie Dame Romane di quei tempi assai belle e degno come di vista, così di meraviglia". Questa fonte, utile per diversi aspetti sull'opera - come l'attribuzione del rame a Zucchi e la sua provenienza dalla collezione del principe di casa Medici - non accenna però all'ingresso del dipinto nella collezione Borghese, dove è segnalato a partire dal 1693 come opera di Lavinia Fontana: "un quadro in rame alto due palmi e mezzo in circa con diverse figure che pescano li coralli di Lavinia Fontana con n. 734 cornice dorata". Tale attribuzione, mantenuta fino all'*Inventario Fidecommissario* del 1833, fu respinta da Adolfo Venturi che, dal canto suo, assegnò l'opera a Jan Brueghel il Vecchio. Avvicinata poi da Voss a Cornelis van Poelenburgh nel 1910, tale nome fu scartato in favore di quello di Jacopo Zucchi, parere accolto positivamente tra gli altri da Roberto Longhi.

Il soggetto - spesso indicato come 'La pesca dei coralli' o 'I tesori del mare' - secondo la critica ha un forte nesso con l'allora scoperta dell'America, a cui rimanderebbero i tesori raffigurati, i mori e alcuni animali, tra cui la scimmia e il pappagallo. Nei volti delle donne, invece, secondo Baglione sono ritratte le donne più belle di Roma, tra cui Clelia Farnese, figlia illegittima del cardinale Alessandro e amante di Ferdinando de' Medici, raffigurata dal pittore al centro del dipinto, nei panni di Anfitrite, mitica sposa di Poseidone.

Come per l'*Allegoria del creato* ([inv. 293](#)), anche in questo caso il dipinto è stato datato al 1585.

Antonio Iommelli

BIBLIOGRAFIA

- G. Baglione, *Vite de' pittori scultori e architetti. Dal Ponteficato di Gregorio XIII del 1572 In fino a'*

- tempi di Papa Urbano VIII nel 1642*, Roma 1642, p. 45;
- X. Barbier de Montault, *Les Musées et Galeries de Rome*, Rome 1870, p. 557;
 - G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese* in Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 175;
 - A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 150;
 - H. Voss, *Kritische Bemerkungen zu Seicentisten in den römischen Galerien*, in "Repertorium für Kunstwissenschaft", XXXIII, 1910, pp. 218, 316;
 - G. Cantalamessa, *Note manoscritte al Catalogo di A. Venturi del 1893*, Arch. Gall. Borghese 1911-1912, n. 292;
 - H. Voss, *Jacopo Zucchi*, in "Zeitschrift für bildende Kunst", XLVIII, 1913, p. 151 ss.;
 - H. Voss, *Die Malerei der Spätrenaissance in Rom und Florenz*, I, Berlin 1920, p. 316;
 - R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 202;
 - A. Calcagno, *Jacopo Zucchi e la sua opera in Roma*, Roma 1933, p. 8;
 - A. Venturi, *Storia dell'Arte Italiana*, IX, Roma 1933, IX-6, pp. 392, 394;
 - Catalogo della Mostra del '500 toscano in Palazzo Strozzi, Firenze 1940, p. 105;
 - A. De Rinaldis, *Catalogo della Galleria Borghese*, Roma 1948, p. 53;
 - P. Della Pergola, *Itinerario della Galleria Borghese*, Roma 1951, p. 32;
 - P. Klauner, *Eine Notiz zur Arbeitswerke Caravaggio's*, in "Jahrbuch der Kunst. Sammlungen in Wien", L, 1953, p. 138;
 - L. Ferrara, *Galleria Borghese*, Novara 1956., p. 40;
 - A. Pigler, *Barockthemen. Eine Auswahl von Verzeichnissen zur Ikonographie des 17. und 18. Jahrhunderts*, Budapest 1956, II, p. 526;
 - P. Della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, II, Roma 1959, pp. 58-59;
 - G. Briganti, *La maniera italiana*, Roma 1961, p. 56;
 - E. P. Pillsbury, *Drawings by Jacopo Zucchi*, in "Master drawings", 12, 1974, pp. 3-33, p. 21;
 - R. Wiecker, *Wilhelm Heines Beschreibung romischer Kunstschatze Palazzo Borghese – Villa Borghese, (1781-83)*, Kopenhagen 1977, pp. 47, 103-104;
 - E. P. Pillsbury, *The Cabinet paintings of Jacopo Zucchi: their meaning and function*, in "Monuments et mémoires de la Fondation Eugène Piot", 63, 1980, pp. 210-215;
 - K. Herrmann Fiore, in *Paesaggio con figura. 57 dipinti della Galleria Borghese esposti temporaneamente a Palazzo Venezia*, catalogo della mostra (Roma, Palazzo Venezia, 1985), a cura di K. Herrmann Fiore, Roma 1985, n. 32;
 - K. Herrmann Fiore, *La Galleria Borghese al San Michele*, Roma 1993, p. 346, n. 13;
 - A. Coliva, a cura di, *La Galleria Borghese*, Roma 1994, p. 152;
 - *El oro y la plata de las Indias en la época de los Austrias*, catalogo della mostra (Madrid, Centro Cultural de la Villa, 1999), a cura di P. Moleón Gavilanes, C. Lopezosa Aparicio, Madrid 1999, p. 97, n. 19;
 - P. Morel, in *Villa Medici: il sogno di un cardinale; collezioni e artisti di Ferdinando de' Medici*, catalogo della mostra (Roma, Villa Medici, 1999-2000), a cura di M. Hochmann, Roma 1999, p. 300, nn. 85-86;
 - M. G. Aurigemma, *Spunti dal "discorso" di Jacopo Zucchi*, in *Studi di Storia dell'arte in onore di Denis Mahon*, a cura di M. G. Bernardini, S. Danesi Squarzina, C. Strinati, Milano 2000, pp. 44-52, p. 49;
 - P. Moreno, C. Stefani, *Galleria Borghese*, Milano 2000, p. 342;
 - M. Sframeli, in *I gioielli dei Medici dal vero e in ritratto*, catalogo della mostra (Firenze, Palazzo Pitti, 2003), a cura di M. Sframeli, Livorno 2003, p. 82, n. 19;
 - *Donne di Roma dall'Impero Romano al 1860, ritrattistica romana al femminile*, catalogo della mostra (Arccia, Palazzo Chigi, 2003), a cura di M. Natoli, F. Petrucci, Roma 2003, pp. 15-16;
 - K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 96;
 - A. Angelini, in *Il viaggio: mito e scienza*, catalogo della mostra (Bologna, Palazzo Poggi, 2007), a cura di W. Tega, Bologna 2007, p. 136;
 - G. Griffo, in *The Splendour of the Medici: art and life in Renaissance Florence*, catalogo della mostra (Budapest, Museum of Fine Arts, 2008), a cura di M. Bietti, A. Giusti, Budapest 2008, p. 308, n. 188;
 - I. Lohaus, *Galleria Rucellai: der Freskenzyklus von Jacopo Zucchi im Palazzo Ruspoli in Rom*, Baden Baden 2008, p. 16, 20;
 - L. Bartoni, in *Galleria Borghese. The Splendid Collection of a Noble Family*, catalogo della mostra

(Kyoto, The National Museum of Modern Art, 2009; Tokyo, Tokyo Metropolitan Art Museum, 2010), a cura di C.M. Strinati, A. Mastroianni, F. Papi, Kyoto 2009, p. 142, n. 35;

- F. Rigon, *Jacopo Zucchi: Firenze? 1542 c. - Roma 1592*, in *Storia di una galleria romana*, a cura di A. D'Amelio, Roma 2011, pp. 193-195;
- D. Rezza, *"La Gloria del Paradiso" di Jacopo Zucchi: Museo Artistico del Tesoro di San Pietro*, Città del Vaticano 2014;
- E. Ricchi, *Il fregio dell'Appartamento Sud di Ferdinando de' Medici: maestranze all'opera nel cantiere di Jacopo Zucchi*, in *Frises peintes*, a cura di A. Fenech Kroke, A. Lemoine, Paris 2016, pp. 335-355;
- L. Scanu, *Alcune notizie sugli artisti fiorentini presso l'Arciconfraternita di san Giovanni Decollato in Roma e una precisazione per Jacopo Zucchi*, in "Predella", XLIII-XLIV, 2018, pp. 137-148.

English version

CORAL FISHING (OR THE REALM OF AMPHITRITE)

ZUCCHI JACOPO

Florence 1540-41 - Rome 1595-96)

INVENTORY: 292

MEDIUM: oil on copper

COMMENTARY

This work was probably painted in Rome by Jacopo Zucchi for Cardinal Ferdinando de' Medici, as we read in the life of the artist written by Giovanni Baglione in 1642: 'He came to Rome as a young man during the papacy of Gregory XIII and enjoyed the protection of Ferdinando de' Medici, cardinal at the time, who kept him in his house and had him paint many things, among others one for the studiolo in the palace in the Medici garden representing fishing for coral with many nude women, but small scale, among which there are many portraits of beautiful and distinguished Roman matrons of the day, and it is a marvellous thing to see'. This source, while useful for various aspects of the painting, including its attribution to Zucchi and provenance in the collection of the Medici prince, does not, however, mention the entry of the work into the Borghese Collection, where it is documented starting in 1693 as a work by Lavinia Fontana: 'a painting on copper about two-and-a-half palms high with various figures fishing for coral by Lavinia Fontana, no. 734 gilt frame'. This attribution, which was maintained until the *Inventario Fidecommissario* of 1833, was rejected by Adolfo Venturi, who instead attributed the painting to Jan Brueghel the Elder. Later attributed by Voss to Cornelis van Poelenburgh in 1910, that name was then rejected in favour of Jacopo Zucchi, an attribution accepted by, among others, Roberto Longhi.

According to scholars, the subject, often described as 'Coral Fishing' or 'The Treasures of the Sea', is closely linked to the recent discovery of America, references to which include the treasure, the dark-skinned figures and some of the animals, including the monkey and parrot. According to Baglione, the faces of the women are portraits of the most beautiful women in Rome, including Clelia Farnese, the illegitimate daughter of Cardinal Alessandro and lover of Ferdinando de' Medici, portrayed in the middle of the painting as Amphitrite, the wife of Poseidon in Greek mythology.

Like the *Allegory of Creation* (inv. 293), this painting on copper is also dated to 1585.

BIBLIOGRAPHY

- G. Baglione, *Vite de' pittori scultori e architetti. Dal Ponteficato di Gregorio XIII del 1572 In fino a' tempi di Papa Urbano VIII nel 1642*, Roma 1642, p. 45;
- X. Barbier de Montault, *Les Musées et Galeries de Rome*, Rome 1870, p. 557;
- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese* in Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 175;
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 150;
- H. Voss, *Kritische Bemerkungen zu Seicentisten in den römischen Galerien*, in "Repertorium für Kunstwissenschaft", XXXIII, 1910, pp. 218, 316;
- G. Cantalamessa, *Note manoscritte al Catalogo di A. Venturi del 1893*, Arch. Gall. Borghese 1911-1912, n. 292;
- H. Voss, *Jacopo Zucchi*, in "Zeitschrift für bildende Kunst", XLVIII, 1913, p. 151 ss.;
- H. Voss, *Die Malerei der Spätrenaissance in Rom und Florenz*, I, Berlin 1920, p. 316;
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 202;
- A. Calcagno, *Jacopo Zucchi e la sua opera in Roma*, Roma 1933, p. 8;
- A. Venturi, *Storia dell'Arte Italiana*, IX, Roma 1933, IX-6, pp. 392, 394;
- Catalogo della Mostra del '500 toscano in Palazzo Strozzi, Firenze 1940, p. 105;
- A. De Rinaldis, *Catalogo della Galleria Borghese*, Roma 1948, p. 53;
- P. Della Pergola, *Itinerario della Galleria Borghese*, Roma 1951, p. 32;
- P. Klauner, *Eine Notiz zur Arbeitswerke Caravaggio's*, in "Jahrbuch der Kunst. Sammlungen in Wien", L, 1953, p. 138;
- L. Ferrara, *Galleria Borghese*, Novara 1956., p. 40;
- A. Pigler, *Barockthemen. Eine Auswahl von Verzeichnissen zur Ikonographie des 17. und 18. Jahrhunderts*, Budapest 1956, II, p. 526;
- P. Della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, II, Roma 1959, pp. 58-59;
- G. Briganti, *La maniera italiana*, Roma 1961, p. 56;
- E. P. Pillsbury, *Drawings by Jacopo Zucchi*, in "Master drawings", 12, 1974, pp. 3-33, p. 21;
- R. Wiecker, *Wilhelm Heinses Beschreibung romischer Kunstschatze Palazzo Borghese – Villa Borghese, (1781-83)*, Kopenhagen 1977, pp. 47, 103-104;
- E. P. Pillsbury, *The Cabinet paintings of Jacopo Zucchi: their meaning and function*, in "Monuments et mémoires de la Fondation Eugène Piot", 63, 1980, pp. 210-215;
- K. Herrmann Fiore, in *Paesaggio con figura. 57 dipinti della Galleria Borghese esposti temporaneamente a Palazzo Venezia*, catalogo della mostra (Roma, Palazzo Venezia, 1985), a cura di K. Herrmann Fiore, Roma 1985, n. 32;
- K. Herrmann Fiore, *La Galleria Borghese al San Michele*, Roma 1993, p. 346, n. 13;
- A. Coliva, a cura di, *La Galleria Borghese*, Roma 1994, p. 152;
- *El oro y la plata de las Indias en la época de los Austrias*, catalogo della mostra (Madrid, Centro Cultural de la Villa, 1999), a cura di P. Moleón Gavilanes, C. Lopezosa Aparicio, Madrid 1999, p. 97, n. 19;
- P. Morel, in *Villa Medici: il sogno di un cardinale; collezioni e artisti di Ferdinando de' Medici*, catalogo della mostra (Roma, Villa Medici, 1999-2000), a cura di M. Hochmann, Roma 1999, p. 300, nn. 85-86;
- M. G. Aurigemma, *Spunti dal "discorso" di Jacopo Zucchi*, in *Studi di Storia dell'arte in onore di Denis Mahon*, a cura di M. G. Bernardini, S. Danesi Squarzina, C. Strinati, Milano 2000, pp. 44-52, p. 49;
- P. Moreno, C. Stefani, *Galleria Borghese*, Milano 2000, p. 342;
- M. Sframeli, in *I gioielli dei Medici dal vero e in ritratto*, catalogo della mostra (Firenze, Palazzo Pitti, 2003), a cura di M. Sframeli, Livorno 2003, p. 82, n. 19;
- *Donne di Roma dall'Impero Romano al 1860, ritrattistica romana al femminile*, catalogo della mostra (Ariccia, Palazzo Chigi, 2003), a cura di M. Natoli, F. Petrucci, Roma 2003, pp. 15-16;
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 96;
- A. Angelini, in *Il viaggio: mito e scienza*, catalogo della mostra (Bologna, Palazzo Poggi, 2007), a cura di W. Tega, Bologna 2007, p. 136;

- G. Griffo, in *The Splendour of the Medici: art and life in Renaissance Florence*, catalogo della mostra (Budapest, Museum of Fine Arts, 2008), a cura di M. Bietti, A. Giusti, Budapest 2008, p. 308, n. 188;
- I. Lohaus, *Galleria Rucellai: der Freskenzyklus von Jacopo Zucchi im Palazzo Ruspoli in Rom*, Baden Baden 2008, p. 16, 20;
- L. Bartoni, in *Galleria Borghese. The Splendid Collection of a Noble Family*, catalogo della mostra (Kyoto, The National Museum of Modern Art, 2009; Tokyo, Tokyo Metropolitan Art Museum, 2010), a cura di C.M. Strinati, A. Mastroianni, F. Papi, Kyoto 2009, p. 142, n. 35;
- F. Rigon, *Jacopo Zucchi: Firenze? 1542 c. - Roma 1592*, in *Storia di una galleria romana*, a cura di A. D'Amelio, Roma 2011, pp. 193-195;
- D. Rezza, *"La Gloria del Paradiso" di Jacopo Zucchi: Museo Artistico del Tesoro di San Pietro*, Città del Vaticano 2014;
- E. Ricchi, *Il fregio dell'Appartamento Sud di Ferdinando de' Medici: maestranze all'opera nel cantiere di Jacopo Zucchi*, in *Frises peintes*, a cura di A. Fenech Kroke, A. Lemoine, Paris 2016, pp. 335-355;
- L. Scanu, *Alcune notizie sugli artisti fiorentini presso l'Arciconfraternita di san Giovanni Decollato in Roma e una precisazione per Jacopo Zucchi*, in "Predella", XLIII-XLIV, 2018, pp. 137-148.

